

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2024, Том 16, № 2 / 2024, Vol. 16, Iss. 2 <https://esj.today/issue-2-2024.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/70SAVN224.pdf>

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Хамитов, Э. А. Практические методы и рекомендации по защите от коррозии электронных устройств, эксплуатируемых на очистных сооружениях / Э. А. Хамитов // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 2. — URL: <https://esj.today/PDF/70SAVN224.pdf>

For citation:

Khamitov E.A. Practical methods and recommendations for corrosion protection of electronic devices used in wastewater treatment plants. *The Eurasian Scientific Journal*. 2024; 16(2): 70SAVN224. Available at: <https://esj.today/PDF/70SAVN224.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 621.3

Хамитов Эдуард Асгатович

ООО «НОМИТЕК», Москва, Россия

Ведущий инженер по применению

Member of The Institution of Engineering and Technology (IET)

E-mail: edward1971@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7764-3018>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1229904

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Eduard-Khamitov>

Практические методы и рекомендации по защите от коррозии электронных устройств, эксплуатируемых на очистных сооружениях

Аннотация. В данной статье рассматривается серьезная проблема коррозия электроники и автоматики и методы ее предотвращения. Актуальность проблемы коррозии под воздействием агрессивных газов на очистных сооружениях очень высока и существует много работ по исследованию этой темы. Во многих исследованиях изучается коррозия и конструкционных материалов, и электронных устройств. Но работ по превентивным мероприятиям и способам снижения коррозии на практике не так много. Важность темы объясняется меняющимся подходам к решению экологических вопросов со стороны общества и государства. Многим предприятиям предстоит перейти на использование современных интенсивных технологий и к необходимо заранее подготовиться. В статье анализируются различные способы и методы для противодействия коррозии или ее минимизации. Автором дается их оценки и сравнение. Во многих работах изучалось и подтверждалось, что коррозия меди под воздействием сероводорода происходит во влажном воздухе. Обобщается практический опыт по эксплуатации электронных устройств на очистных сооружениях и обеспечения их надежной работы. Автор пришел к выводу, и чтобы остановить процесс важно снизить и уровень сероводорода, и влажность окружающего воздуха с помощью приточно-вытяжной вентиляции. Данное решение по мнению автора самое оптимальное с точки зрения высокой эффективности и минимальной стоимости. Работа имеет междисциплинарный характер, так как для решение проблемы коррозии меди в электронных устройствах требуется совместны работа как специалистов в строительстве и вентиляции, так и специалистов по автоматизации производства. В статье приведены примеры проверенных технических решений с иллюстрациями и пояснениями. Статья будет полезна не только специалистам, задействованным на этапе проектирования, но также специалистам служб эксплуатации и

ремонта оборудования. Важно найти и предложить экономически обоснованные технические решения для повышения надежности автоматики и система управления, задействованным на очистных сооружениях. Кроме того, применение этих решений не ограничивается только коммунальными предприятиями, а может быть использовано на различных промышленных и животноводческих очистных сооружениях.

Ключевые слова: сероводород; агрессивные газы; автоматика; электроника; очистные сооружения; коррозия; превентивные мероприятия

Введение

Проблема коррозии металлов возникла, наверное, в тот же момент как человек стал использовать металл. И даже по прошествии веков не только не потеряла свою активность, но и напротив, стала намного острее и значимее. Дело в том, что сфера применения металлов значительно расширилась так как металл стал использоваться как проводник электрического тока в приводах и системах управления. Ущерб, наносимый коррозией медных проводников особенно велик на предприятиях с повышенным содержанием агрессивных газов и предприятия водоотведения и канализации как раз к таковым, и относятся. Исследование по данной проблеме проводили R.J. Rathish, S.S. Prabha, R. Dorothy, S. Jancyrani, S. Rajendran, G. Singh and S.S. Kumaran [1].

Согласно данным представленными в исследовании за 2002 год Ассоциацией по защите материалов и производительности (AMPP) стало известно, что общие ежегодные прямые затраты на устранение последствий коррозии в США составляют ошеломляющие 276 миллиардов долларов — примерно 3,1 % валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В частности, на сектор водоснабжения и водоотведения пришлось около \$36 млрд, или 14 % от этой суммы. Несколько лет спустя, исходя из ВВП в 450 миллиардов долларов, стоимость коррозии в секторе водоснабжения и водоотведения составила 58,5 миллиардов долларов. То есть убытки в сфере водоотведения почти в пять раз больше, чем в среднем по отраслям. Это говорит о повышенной агрессивности среды и высокой стоимости последствий от коррозии. Коррозию конструкционных материалов подробно рассматривают в своей работе M.D. Sánchez Blanco, F.C. Gómez de León Hijes, F.J. Navarro Sánchez [2]. Аналогичная проблема, возникающая на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях рассмотрена в работе Родина М.Ю. [3].

Порядка 70–80 % коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения России не имеют в составе своих технологических линий и оборудования для механического обезвоживания осадка, формирующегося в процессе очистки стоков. Для обезвоживания осадка применяются иловые карты, технология неэффективная, загрязняющая окружающую среду и требующая большие площади для функционирования. Для подобной устаревшей технологии требуется только насосное оборудование и совсем не требуется электронного оборудования и систем автоматизированного управления. Всем предприятиям не применяющих технологий по обезвоживанию осадка предстоит провести модернизацию или реконструкцию и начать использовать механическое обезвоживание осадка. В зависимости от будущих бюджетов и производительности очистных это будет или центробежное обезвоживание на базе декантеров, или фильтровальное оборудование, такое как шнековый пресс, ленточный фильтр-пресс. Использование камерных фильтр-прессов маловероятно. В любом случае в состав предприятий водоотведения войдет не только само оборудование по обезвоживанию, но и электронное — такое как шкафы управления или шкафы с силовой электроникой. Важно применять современные методы и интенсивные технологии при проведении реконструкций предприятиях водоотведения [4].

Практически все обезвоживающее оборудование, кроме декантеров и все системы транспортировки обезвоженного осадка, кроме эксцентриковых одновинтовых насосов, работают в режиме открытого процесса — собственно осадок, обезвоженный осадок и фильтрат не изолированы от атмосферы цеха (воздуха рабочей среды). Но даже в случае использования декантеров и недостаточной или отсутствия приточно-вытяжной вентиляции процесс будет условно закрытый. В случае использования для транспортировки обезвоженного осадка винтового насоса и расположении бункера в другом помещении, процесс будет полностью закрытым. Открытый процесс характеризуется тем что воздух цеха насыщается газами, выделяющимися в процессе жизнедеятельности микроорганизмов и процессов ферментации — серосодержащие соединения (меркаптаны, летучие сульфиды и дисульфиды), летучие органические соединения (ароматические, альдегиды, кетоны, терпены), алифатические амины; карбонилсодержащие соединения (формальдегид, ацетальдегид и т. д.), аммиак; сероводород; фенол и его производные. Организмы, населяющие сточные воды и осадки, могут быть классифицированы следующим образом: бактерии, грибы, водоросли, простейшие и многоклеточные организмы, что подробно описано в работе А.В. Епифанова, В.Д. Епифанова, Е.П. Евсеева, В.Ф. Бабкина, А.Л. Гусева, Ю.Н. Шалимов и В.В. Шитова [5].

Под влиянием агрессивных газов происходит достаточно активный процесс коррозии не только строительных материалов, но и металлов, в том числе меди. В обычных условиях медь имеет достаточно высокую коррозионную стойкость и широко применяется в приборостроении. Отказ приборов и электронных устройств на предприятиях водоотведения наносит финансовый ущерб как прямой, так и косвенный. Прямой ущерб представляет собой собственно стоимость самих приборов, вышедших из строя или их ремонт. Косвенный ущерб заключается в стоимости простоя технологического оборудования или снижение эффективности работы оборудования. Объекты водоподготовки и водоотведения относятся к критической инфраструктурой и надежность работы имеет принципиальное значение для общества. Поэтому значение превентивных мер для обеспечения надежности электронного оборудования крайне важно, хотя об этом эксплуатирующие службы могут узнать слишком поздно и устранение будет стоить очень дорого, с таким же утверждением выступают Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Ершова О.В., Мишурина О.А. в своей работе [6] Большая часть электронных устройств используемых в системах контроля и управления оборудованием на очистных предприятиях выпускаются в общепромышленном исполнении. Такое исполнение не подразумевает ни повышенной влажности, ни наличия агрессивных компонентов в атмосфере. Поэтому без превентивных мероприятий такие устройства очень быстро выходят из строя и ремонт либо невозможен, либо сопоставим с покупкой нового изделия.

Цель работы поиск и выработка эффективных технических решений, снижающих или полностью останавливающих коррозию меди от сероводорода. Важно чтобы экономический аспект не потерял своей важности так как в условиях конкуренции это одно из основных условий.

Методы исследования

В данной части статьи для научного журнала нужно указать методы, используемые материалы и оборудование, описать схему и условия эксперимента. Раздел должен быть написан как можно более подробно и понятно, чтобы эксперимент при желании можно было повторить.

Анализ уровня агрессивных газов в рабочей зоне можно провести при помощи газовой хроматографии, описанной в исследовании Е.В. Бригада [7–8].

Газы, выделяющиеся в процессе очистки стоков и обработки осадков, являются не только дурно пахнущими и токсичными для человека [9], но и химически агрессивными, вызывая коррозию материалов, используемых для строительства очистных сооружений. Согласно работе Л.В. Чупровой, О.В. Ершовой, Э.Р. Муллиной, рабочая среда очистных сооружений относится к средне агрессивной [10].

Таблица 1

Вещества присутствующие в рабочей среде очистных сооружений

№	Наименование вещества	ПДК, мг/м ³	Класс опасности	Агрегатное состояние в условиях производства
1	Аммиак	20	IV	Пар/газ
2	Ацетон	200	IV	Пар/газ
3	Этилмеркаптан	1	II	Пар/газ
4	Сероводород (+)	10	II	Пар/газ
5	Сероводород в смеси с углеводородами C1–C5	3	III	Пар/газ
6	Фенол (+)	0,3	II	Пар/газ
7	Формальдегид (+)	0,5	II	Пар/газ
8	Углеводород (алифатические предельные C1–C10 "в пересчёте на C")	300	IV	Пар/газ
9	Метилмеркаптаны (метантиол)	0,006	II	Пар/газ
10	Метан	7000	IV	Пар/газ
11	Озон	0,1	I	Пар/газ
12	Формальдегид	0,5	II	Пар/газ

Составлено автором

Рассмотрим свойства меди и факторы, влияющие на ее коррозионную стойкость.

Чтобы понимать процессы коррозии меди, как основного токопроводящего материала электронных устройств, рассмотрим свойства меди и процессы, происходящие при ее контакте с агрессивными средами.

Медь широко используется в химической промышленности из-за ее устойчивости к большинству агрессивных органических сред. В электронной и электрической промышленности медь является основным токопроводящим металлом из-за высокой электро- и теплопроводности, и технологичности.

Коррозию можно классифицировать по типу окружающей среды — газовая и атмосферная. Газовая коррозия — относится к химической коррозии и протекает в средах с низким содержанием влаги и при повышенных температурах. Если же разрушение металла происходит при повышенной влажности, например, в атмосфере воздуха, то это атмосферный тип коррозии.

Коррозия меди в составе оборудования электроники и автоматики на очистных сооружениях относится к атмосферному типу.

Стандартный электродный потенциал меди Cu/Cu²⁺ составляет +0,339В. Медь хорошо противостоит коррозии в обычных климатических условиях, в пресной воде, в морской воде и многих органических кислотах, но подвержена коррозии в сернистых газах и аммиаке. Она достаточно легко вступает в реакции с галогенами, серой, селеном, водородом, а с углеродом и

азотом медь не взаимодействует даже при высоких температурах. Реакция окисления меди на воздухе выглядит следующим образом:

Она не подвержена воздействию фенольных смол, сульфидов, нитратов, гидроокиси натрия и калия, органических кислот (таких как уксусная, лимонная, молочная, щавелевая и др.), спиртов и неокислительных кислот (например, соляной, уксусной, разбавленной серной и др.).

Коррозионностойкие цветные металлы подразделяют на две группы:

1. Непассивирующиеся металлы с высоким электродным потенциалом — Au, Pt, Ag, Cu.
2. Пассивирующиеся металлы, образующие на поверхности плотные защитные пленки оксидов — Ti, Al, Cr.

Таким образом на поверхности меди отсутствует плотная защитная пленка, препятствующая протеканию процесса коррозии.

При низких значениях pH скорость их коррозии достаточно высокая: легко выделяется водород и образуются растворимые продукты коррозии (рис. 1). В интервале pH 4,0–8,5 скорость коррозии этих металлов постоянная (не меняется растворимость O₂). При pH > 10 образуются их нерастворимые гидроксиды и скорость коррозии резко снижается.

Рисунок 1. Зависимость скорости коррозии таких металлов как Cu, Mg, Mn, Fe, от pH среды (разработано автором)

На рисунок 1 приведен график зависимости скорости коррозии таких металлов как Cu, Mg, Mn, Fe, от pH среды.

Однако медь сильно корродирует в окисленных минеральных кислотах (например, HNO₃, HClO₄ и др.), кислых растворах хромистых солей, под воздействием серы и ее соединений, в концентрированной серной кислоте (особенно при нагреве), при воздействии хлористого аммония, щелочных цианистых соединений, аммиака, хлоридов, цианидов и окисляющих солей в кислой среде.

Однако, при контакте с влажным воздухом, на поверхности меди образуется нерастворимая пленка, состоящая из продуктов коррозии меди, таких как CuCO₃ и Cu(OH)₂.

Реакция образования этой пленки выглядит следующим образом:

В чистом воздухе, насыщенном влагой, медь остается устойчивой к коррозии.

Однако наличие сероводорода в атмосфере значительно снижает ее стойкость к коррозии, что приводит к образованию на поверхности сульфатов: CuSO_4 и $3\text{Cu}(\text{OH})_2$. Сульфаты меди имеют черный цвет и механически хрупки. В процессе коррозии сульфаты меди в виде чешуек отслаиваются от поверхности и падают, не препятствуя дальнейшей коррозии.

Рисунок 2. Коррозия медной шины в электрическом шкафу (фото автора)

Рисунок 2. Коррозия медного провода в электрическом шкафу (фото автора)

Примеры коррозии медных проводников в шкафу управления приведены на рисунках 2 и 3. Результат такой коррозии легко обнаружить визуально — почернение меди и шелушение продуктов коррозии на поверхности проводников.

В работе [11] Кулика И.А., Нелидина В.В. указывается о высокой концентрации в помещениях предприятий водоотведения диоксида серы: более 20 мг/м^3 , что превышает предельно допустимую концентрацию этого газа в рабочей зоне — 10 мг/м^3 . Присутствие оксидов серы в атмосфере отрицательно сказывается на экологию и оборудование. Диоксид серы взаимодействует с кислородом, образуя сернистый ангидрид SO_2 , который потом в присутствие водяных паров воздуха превращается в серную кислоту H_2SO_4 . Агрессивность серной кислоты приводит к выходу из строя узлов автоматики и электроники, а также токсично для растений и человека.

Химическая реакция выглядит следующим образом:

По опыту и многолетним наблюдениям на очистных сооружениях в животноводстве и птицеводстве скорость коррозии меди значительно выше. Вероятно, это является результатом

суммирования факторов высокой концентрации сероводорода и повышенной влажности. Сказывается недостаток опыта у отечественных компаний в проектировании вентиляции помещений с повышенным содержанием агрессивных газов. Отказы в работе электроники без дополнительных мероприятий начинаются уже на первом году эксплуатации и ведет к значительным незапланированным затратам для их устранения.

Результаты исследований

В данном разделе должны быть представлены исключительно результаты авторского исследования. Они должны соответствовать заданной цели и методологии исследования. Для того чтобы результаты можно было оценить визуально, часть информации представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, рисунков.

Превентивные мероприятия направленные на повышение надежности работы электронных устройств должны привести к снижению не только концентраций сероводорода как основного газа, вызывающего коррозию меди, но и влажности воздуха. Влажность воздуха основной фактор, влияющий на скорость коррозии меди от сероводорода.

В работе В.П. Костюкова, Д.В. Антоняна опытным путем обосновывается важность вентиляции и ее корректной работой [12] и с этим нельзя не согласиться. Вентиляция и подача внешнего воздуха, содержащего меньше агрессивных газов основное условие снижения отказов электроники и автоматики. К таким же выводам приходят Matos R.V., Ferreira F., Matos J.S. в своей работе [13].

Рассмотрим каким образом может быть решена проблема защиты электронных устройств и устройств автоматики от воздействия агрессивных газов на практике в реальных условиях. Если электронное устройство имеет небольшой размер и небольшое тепловыделение, то легко защитить, используя герметичный корпус. Но в связи с тем, что современные электронные системы и устройства управления имеют значительные размеры и большое тепловыделение, простым размещением в шкафу в герметичном исполнении проблему не решить, так как необходимо соблюдать тепловой режим работы.

Использование электрических шкафов специального герметичного исполнения возможно при наличии у шкафа кондиционера (рис. 5). Особенностью таких шкафов заключается в том, что кроме того, что они полностью герметизируют внутреннее пространство от атмосферы снаружи, но и обеспечивают отвод внутреннего тепла от работы электронных и электрических схем с помощью кондиционера. Специальные уплотнения между дверью и корпусом препятствует проникновению воздуха извне внутрь. Важно обеспечить герметичность в месте ввода кабелей в шкаф в нижней части.

Один из способов защиты — это обеспечение низкой концентрации сероводорода за счет использования установок по селективной очистке воздуха в операторском помещении или в помещении, где установлены шкафы управления и автоматики.

Известно около двадцати различных способов очистки газа от сероводорода. Они могут быть условно разделены на две группы:

1. Первая группа — «сухие» способы очистки с применением поглощающих материалов в твердом состоянии.
2. Вторая группа — абсорбционные способы, с применением жидких реагентов.

Данная тема более подробно рассмотрена в работе Смолиным Н.И. и Жеребцовым Б.В. [14].

Рисунок 4. Электрический шкаф в герметичном исполнении со встроенным кондиционером (разработано автором)

На рисунках 4 и 6 указаны места, снижающие надежность шкафа в герметичном исполнении. Места, снижающие надежность работы:

1. Сальниковый кабельный ввод в шкаф. При несоблюдении технических требований во время монтажа, негерметичность снижает надежность электронного оборудования внутри.
2. Испаритель кондиционера, сделанный из медных трубок, подвержен воздействию агрессивных газов и корродирует.

Данное техническое решение часто использовалось при утилизации навозных стоков на свиноводческих фермах. В связи с удаленностью предприятий скорость, длительность простоя и стоимость устранения отказов, связанных с коррозией, значительно увеличивались. Кондиционер, смонтированный на левой боковой стенке, обеспечивает отвод тепла из внутреннего пространства наружу. Испаритель кондиционера сделан из меди, так как медь имеет очень высокую теплопроводность. Но под воздействием сероводорода происходит коррозия испарителя и соответственно кондиционер очень быстро выходит из строя. Без кондиционера устройства внутри не могут охладиться и приходится до починки оставлять шкаф открытым. Это приводит к развитию коррозии проводников и быстрому выходу из строя электроники и автоматики.

Рисунок 5. Фото электрического шкафа в герметичном исполнении с интегрированным кондиционером (фото автора)

Рисунок 6. Не герметичный кабельный ввод в нижней части электрического шкафа (фото автора)

Преимущества данного решения:

1. Агрессивные газы полностью изолированы от внутреннего пространства электрического шкафа.
2. Обеспечивается температурный режим работы электронных устройств.

Недостатки:

1. Высокая стоимость.
2. Трубки кондиционера изготовлены из меди и это приводит опять же к их коррозии и выходу из строя кондиционера и соответственно простою и дорогостоящему ремонту.
3. Монтаж должен проводиться высоко квалифицированным специалистом чтобы обеспечить герметичность за счет правильного подключения внешних кабелей с помощью сальниковых вводов. Несоблюдение данного требования полностью обесценивает данное решение.
4. Остается открытым вопрос как будет работать в этом помещении оператор если ПДК (предельно допустимая концентрация) токсичных газов превышает норму.

Вывод: данное техническое решение мало применимо, так имеет высокую стоимость, сложный процесс монтажа за счет требований к герметичному вводу кабелей, низкая надежность кондиционера из-за коррозии медных трубок. Поэтому не рекомендуется выбирать данный вариант.

На рисунке 7 и 8 показаны варианты подачи в шкаф или электрический щит внешнего воздуха под небольшим избыточным давлением. Данное техническое решение достаточно эффективное и обеспечивает длительную безотказную работу электроники и автоматики изготовленных в общепромышленном исполнении. По пластиковым трубам, которые обычно

используются для монтажа канализации, с помощью канального вентилятора, внешний воздух, содержащий значительно меньше агрессивных газов, подается во внутреннее пространство щита или шкафа.

Преимущества данного решения:

1. Высокая эффективность.
2. Низкая стоимость.

Недостатки:

1. Необходимо внести в бюджет статью на материалы и работы по монтажу.

Рисунок 7. Вариант принудительной подачи воздуха с улицы в шкафы управления и автоматики (фото автора)

Ввод внешнего воздуха в шкаф необходимо делать в нижней части шкафа. По мере нагревания воздух будет подниматься в верхнюю часть и соответственно отверстие для выхода необходимо делать в верхней части.

Рисунок 8. Вариант подачи внешнего воздуха в операторское помещение (фото автора)

Стандартные шкафы оснащаются термостатом для включения всасывающего вентилятора. Вентиляционные решетки необходимо герметично закрыть. Вентилятор в шкафу необходимо отключить и подключить вместо него канальный вентилятор, установленный в воздуховоде с улицы. Канальный вентилятор должен быть двухскоростной. На малой скорости он должен работать постоянно чтобы создавать избыточное давление. Повышенная скорость должна включаться если срабатывает термостат по достижении уставки. В таком случае обеспечивается условие избыточного давления и достаточный поток при повышении температуры внутри.

Рисунок 9. Вариант подачи внешнего воздуха в шкаф автоматики помещение (фото автора)

Внешний воздух подается в нижнюю часть шкафа. Нагреваясь, он поднимается в верхнюю часть, где отводится в операторское помещение.

Выгрузка осадка после обезвоживания и временное хранение обезвоженного осадка перед транспортировкой на утилизацию или на захоронение должны располагаться в отдельном помещении с хорошей вентиляцией.

Современное обезвоживающее и вспомогательное оборудование позволяет сделать технологический процесс обработки осадка полностью закрытым, то есть исключить проникновение испарений и газов от осадка в цех.

Воздух из помещения цеха должен выводиться на подветренную сторону здания (преобладающее направление ветра определить по розе ветров).

Воздух, подаваемый в шкаф, должен забираться с высоты > 10 м, с наветренной стороны. Сбор и временное хранение обезвоженного осадка должно производиться в отдельном помещении (рис. 9) с принудительной вытяжной вентиляцией.

В помещении, в котором установлены шкафы автоматики необходимо установить кондиционер, при работе которого происходит снижение влажности за счет отвода конденсата от испарителя. Установка кондиционера обеспечит соответствие условий труда для персонала и обеспечит снижение риска коррозии меди от сероводорода. Подтверждение к этому приводятся в работе Вершинина В. [15]. Важно также проводить комплекс мероприятий,

направленный на снижение эмиссии агрессивных газов как описано в работе В.А. Орлова, В.А. Чухина, В.А. Нечитаевой [16].

Обозначения на эскизе: 1 — Электрический шкаф с автоматикой и электроникой; 2 — операторское помещение; 3 — обезвоживающее оборудование; 4 — насос обезвоженного осадка/транспортёр; 5 — воздух для подачи в электрический шкаф; 6 — бункер для обезвоженного осадка; 7 — воздух из цеха; 8 — вентилятор; 9 — кондиционер

Рисунок 10. Расположение оборудования и приточно-вытяжной вентиляции в помещении цеха механического обезвоживания осадка (разработано автором)

Как опцию необходимо также рассмотреть установку в электропомещении системы очистки воздуха от сероводорода сорбционными методами [17–19].

Обсуждение

В данной работе предложены решения, ведущие к одновременному снижению и сероводорода и влажности за счет приточно-вытяжной вентиляции. Снижение этих факторов обеспечивает уровень коррозии меди до незначительного и не влияющего на общую отказоустойчивость системы управления технологическим процессом. Так же данные имеют невысокую стоимость как материалов, так и собственно работ по монтажу. Требования к квалификации персонала при проведении таких работ минимальны. Единственное, о чем нельзя забывать так это про соблюдение техники безопасности так как часть работ должна проводится на высоте и является опасной. Эффективность решений подтверждена многими работающими установками как в коммунальном секторе, так и на промышленных очистных, и в животноводстве. Используя предложенные решения, можно эксплуатировать устройства в общепромышленном исполнении даже в таких сложных условиях.

В данной работе предложены решения, ведущие к одновременному снижению и сероводорода и влажности. Снижение этих факторов обеспечивает уровень коррозии меди до незначительного и не влияющего на общую отказоустойчивость системы управления технологическим процессом. Так же данные имеют невысокую стоимость как материалов, так и собственно работ по монтажу. Требования к квалификации персонала при проведении таких работ минимальны. Единственное, о чем нельзя забывать так это про соблюдение техники безопасности так как часть работ должна проводится на высоте и является опасной. Эффективность решений подтверждена многими работающими установками как в коммунальном секторе, так и на промышленных очистных, и в животноводстве. Приведенные решения не подойдут для предприятий, работающих во взрывоопасных или пожароопасных условиях. К оборудованию для таких условий предъявляются особые требования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Corrosion issues in electronic equipment — an overview / R.J. Rathish, S.S. Prabha, R. Dorothy [et al.] // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. — 2019. — Т. 8, № 4. — С. 799–815. — DOI 10.17675/2305-6894-2019-8-4-2. — EDN DWPAWO.
2. M.D. Sánchez Blanco, et.al. A study of the corrosion in the equipment of a WWTP for planning preventive measures // Tecnica Industrial — 2023 — DOI: 10.23800/10544.
3. Родин М.Ю. Особенности эксплуатации средств измерений в условиях с повышенным содержанием агрессивных компонентов / М.Ю. Родин, А.Р. Шириев, Н.И. Жигайлова // Газовая промышленность. — 2019. — № S2(786). — С. 136–139. — EDN MJOJG.
4. Орлов, В.А. Инженерно-технологическая реконструкция систем водоснабжения и водоотведения / В.А. Орлов, К.Е. Хренов, Е.В. Орлов. — Москва: Издательство АСВ, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-4323-0299-1. — EDN YSAHAD.
5. Микробиология сточных вод очистных сооружений / Ю.Н. Шалимов, А.В. Руссу, А.В. Епифанов [и др.] // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. — 2016. — № 1-1(7). — С. 366–374. — EDN WDHMCN.
6. Исследование факторов, влияющих на коррозию электрооборудования, эксплуатируемого в условиях агрессивной окружающей среды / Л.В. Чупрова, Э.Р. Муллина, О.В. Ершова, О.А. Мишурина // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 2. — С. 141. — EDN SBWEEF.
7. Бригада, Е.В. Сероводород как фактор экологической опасности газообразных выбросов из канализационных сетей / Е.В. Бригада // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. — 2015. — № 69. — С. 101–104. — EDN VBYGKR.
8. Максимова, Ю.А. Мониторинг воздуха рабочей зоны канализационных очистных сооружений / Ю.А. Максимова, В.М. Медведева // Проблемы безопасности российского общества. — 2019. — № 1. — С. 85–89. — EDN YZCPDN.
9. Прохоров, В.И. Исследование параметров воздушной среды на сооружениях системы водоотведения / В.И. Прохоров, М.А. Разаков // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. — 2023. — № 2. — С. 45–59. — EDN KOWHMZ.
10. Чупрова, Л.В. Химико-технологические аспекты проблемы окисления медных контактов электрооборудования, эксплуатируемого в цехах очистки воды / Л.В. Чупрова, О.В. Ершова, Э.Р. Муллина // Молодой ученый. — 2013. — № 9. — С. 77–80. — EDN RBBNVB.
11. Кулик, И.А. Проблемы эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, расположенных в крытом павильоне / И.А. Кулик, В.В. Нелидин // Актуальные проблемы науки и техники. 2021: Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 17–19 марта 2021 года. — Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2021. — С. 150–152. — EDN JMQBNB.

12. Костюков, В.П. Влияние сероводорода на токопроводящие элементы оборудования очистных сооружений канализации / В.П. Костюков, Д.В. Антонян // Технологии очистки воды "ТЕХНОВОД-2023": Материалы XIV Международной научно-практической конференции, Кисловодск, 18–21 апреля 2023 года. — Новочеркасск: ООО "Лик", 2023. — С. 55–58. — EDN ELTIUI.
13. Matos R.V., Ferreira F., Matos J.S. Influence of ventilation in H₂S exposure and emissions from a gravity sewer // Water Science and Technology. — 2020. — № 81(10). — С. 2043–2056. — DOI: 10.2166/wst.2020.253.
14. Смолин, Н.И. Существующие методы и технические средства очистки воздуха от сероводорода / Н.И. Смолин, Б.В. Жеребцов // Современная техника и технологии. — 2013. — № 9(25). — С. 7. — EDN RCUKBJ.
15. Вершинин, В. Изменение характеристик влажности воздуха при функционировании кондиционера / В. Вершинин // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. — 2010. — № 2(98). — С. 82–83. — EDN RHVXUL.
16. Орлов, В.А. Меры предупреждения эмиссии запахов от систем канализации в атмосферу / В.А. Орлов, В.А. Чухин, В.А. Нечитаева // Системные технологии. — 2020. — № 3(36). — С. 64–70. — EDN UKPGVJ.
17. Глущенко, Е.С. Анализ эффективности очистки воздуха с очистных сооружений канализации сорбционными методами / Е.С. Глущенко, А.А. Кадысева // Вестник евразийской науки. — 2022. — Т. 14, № 6. — EDN KIYKAX.
18. Смолин, Н.И. Существующие методы и технические средства очистки воздуха от сероводорода / Н.И. Смолин, Б.В. Жеребцов // Современная техника и технологии. — 2013. — № 9(25). — С. 7. — EDN RCUKBJ.
19. Опыт АО "Мосводоканал" по применению газоочистного оборудования на сооружениях канализации / М.Н. Козлов, А.М. Гаврилин, Ю.П. Киреев, А.Г. Дорофеев // Вода Magazine. — 2017. — № 12(124). — С. 44–48. — EDN ZWKZTX.

Khamitov Eduard Asgatovich

Nomitech, Moscow, Russia

E-mail: edward1971@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7764-3018>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1229904

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Eduard-Khamitov>

Practical methods and recommendations for corrosion protection of electronic devices used in wastewater treatment plants

Abstract. This article discusses the serious problem of corrosion of electronics and automation and methods for its prevention. The relevance of the problem of corrosion under the influence of aggressive gases in wastewater treatment plants is very high and there are many works on the study of this topic. Many studies examine corrosion of both structural materials and electronic devices. But in practice there is not much work on preventive measures and ways to reduce corrosion. The importance of the topic is explained by the changing approaches to solving environmental issues on the part of society and the state. Many enterprises will have to switch to the use of modern intensive technologies and need to prepare in advance. The article analyzes various methods and methods to counteract or minimize corrosion. The author evaluates and compares them. Many studies have studied and confirmed that corrosion of copper under the influence of hydrogen sulfide occurs in moist air. Practical experience in operating electronic devices at wastewater treatment plants and ensuring their reliable operation is summarized. The author came to the conclusion that in order to stop the process it is important to reduce both the level of hydrogen sulfide and the humidity of the surrounding air using supply and exhaust ventilation. This solution, in the opinion of the author, is the most optimal in terms of high efficiency and minimal cost. The work is interdisciplinary in nature, since solving the problem of copper corrosion in electronic devices requires the joint work of both construction and ventilation specialists and production automation specialists. The article provides examples of proven technical solutions with illustrations and explanations. The article will be useful not only to specialists involved in the design stage, but also to specialists in equipment operation and repair services. It is important to find and offer economically sound technical solutions to improve the reliability of the automation and control systems involved in wastewater treatment plants. In addition, the application of these solutions is not limited to utilities, but can be used in a variety of industrial and livestock wastewater treatment plants.

Keywords: hydrogen sulfide; aggressive gases; automation; electronics; wastewater treatment plants; corrosion; preventive measures